

УДК:

**НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ «ОПТИКА» БӨЛІМІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРҒА
АРНАЛҒАН БЕЙІМДЕЛГЕН ДЕҢГЕЙЛІК ТАПСЫРМАЛАР ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ**

ТІЛЕБАЛДЫ АҚЖОЛ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – **НАМЕТКУЛОВА Ф.Д.**, п.ғ.к., аға оқытушы
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Қазіргі таңда білім беру жүйесінің басты бағыты – әрбір оқушыға оның жеке ерекшеліктеріне сай білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Осы тұрғыдан ерекше білім беру қажет ететін (ЕБҚ) оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру – еліміздегі білім берудің стратегиялық міндеттерінің бірі болып отыр. Инклюзивті білім беру идеясы жалпы мектептің барлық оқушыларына тең мүмкіндік жасап, оқу процесін барынша қолжетімді етуді көздейді.*

Физиканың «Оптика» бөлімі оқушыларға жарық құбылыстарының табиғатын, шағылу заңдарын, жазық айнада кескін салуды түсінуге мүмкіндік береді. Алайда оқыту тәжірибесінде ЕБҚ бар оқушыларға бейімделген әдістемелік тәсілдер жетіспейді. Көп жағдайда олардың танымдық қабілеттері, зейін ерекшеліктері ескерілмейді, нәтижесінде базалық ұғымдарды (шағылу, кескін) меңгеру қиынға соғады. Көрнекі құралдардың жетіспеушілігі, практикалық тәжірибелердің аздығы пәнге қызығушылықты төмендетеді.

Мақалада Ж.Қараевтың деңгейлеп саралап оқыту технологиясына және халықаралық зерттеулердегі scaffolding, inquiry-based learning, STEM тәсілдеріне сүйене отырып, 8-сыныптың §35 «Жарықтың түзу сызықты таралу заңы» және §36 «Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Жазық айна» тақырыптарына бейімделген үш деңгейлі тапсырмалар жүйесі ұсынылады. Тапсырмалар ЕБҚ оқушылардың когнитивтік және мотивациялық-аффективтік ерекшеліктерін ескереді, визуалды қолдаумен, практикалық тәжірибелермен және инклюзивті бағалау критерийлерімен толықтырылған. Бұл жүйе оқу процесін бейімдеуге, АКТ мен визуалды құралдарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

***Кілт сөздер:** деңгейлік тапсырмалар, ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар, инклюзивті білім беру, «оптика» бөлімін оқыту, Қараев технологиясы.*

**РАЗРАБОТКА АДАПТИРОВАННОЙ УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАЗДЕЛУ «ОПТИКА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ**

***Аннотация.** В настоящее время основным направлением системы образования является обеспечение каждому ученику возможности получать знания в соответствии с его индивидуальными особенностями. В этом контексте организация обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями (ООП) является одной из стратегических задач образования в Казахстане. Идея инклюзивного образования направлена на создание равных возможностей для всех учащихся общеобразовательной школы и максимальное повышение доступности учебного процесса. Одним из важных разделов, занимающих особое место в содержании школьного курса физики, является раздел «Оптика». Данная тема позволяет учащимся понять природу световых явлений, изучить отражение и преломление света, свойства линз и законы зрения. Осмысление природы оптических явлений важно не только на уроках физики, но и в повседневной жизни – например, при понимании принципов работы оптических приборов, систем освещения и средств коррекции зрения.*

Однако в педагогической практике при объяснении раздела «Оптика» наблюдается

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

недостаток методических подходов, адаптированных для учащихся с особыми образовательными потребностями. Несмотря на то что занятия чаще всего ориентированы на весь класс, особенности восприятия, внимания и познавательных возможностей учащихся с ООП не учитываются. В результате они испытывают трудности при освоении сложных оптических понятий (преломление света, линзы, оптические системы). Кроме того, нехватка наглядных средств, ограниченное использование информационных технологий и малое количество практических опытов снижают учебную активность и интерес учащихся к предмету. Эти факторы негативно влияют на качество обучения в инклюзивной среде. В связи с этим разработка эффективной методики преподавания раздела «Оптика» для учащихся с особыми образовательными потребностями, адаптация учебного процесса, а также эффективное использование ИКТ и визуальных материалов являются одними из актуальных и значимых задач современной системы инклюзивного образования.

Ключевые слова: уровневая дифференциация, учащиеся с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, обучение разделу «Оптика», технология Караева.

DEVELOPMENT OF AN ADAPTED LEVEL-BASED TASK SYSTEM FOR STUDENTS IN TEACHING THE “OPTICS” SECTION IN LOWER SECONDARY SCHOOL

Abstract. Currently, the main direction of the education system is to ensure that every student receives education according to their individual characteristics. From this perspective, organizing the teaching and upbringing of students with special educational needs (SEN) is one of the strategic priorities of education in our country. The idea of inclusive education aims to create equal opportunities for all students in mainstream schools and to make the learning process as accessible as possible.

The «Optics» section of physics allows students to understand the nature of light phenomena, the laws of reflection, and the construction of images in a plane mirror. However, teaching practice shows a lack of adapted methodological approaches for students with SEN. In many cases, their cognitive abilities and attention characteristics are not taken into account, making it difficult to master basic concepts (reflection, image). The lack of visual aids and the limited number of practical experiments reduce interest in the subject.

Based on Zh. Karayev's technology of level-based differentiated instruction and the international approaches of scaffolding, inquiry-based learning, and STEM, this article proposes a system of adapted three-level tasks for the 8th grade topics §35 «The Law of Rectilinear Propagation of Light» and §36 «Reflection of Light. Laws of Reflection. Plane Mirror.» The tasks take into account the cognitive and motivational-affective characteristics of students with SEN and are supplemented with visual support, practical experiments, and inclusive assessment criteria. This system makes it possible to adapt the learning process and effectively use ICT and visual tools.

Keywords: level-based differentiation, students with special educational needs, inclusive education, teaching the «Optics» section, Karayev's technology.

Қысқашы

Қазақстандағы білім беру жүйесінің қазіргі басым бағыттарының бірі – инклюзивті білім беруді дамыту. Ерекше білім беру қажеттіліктері (ЕБҚ) бар оқушылардың жалпы білім беретін мектептердегі саны жылдан жылға өсуде. ҚР Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша, 2022–2024 жылдары ЕБҚ бар оқушылар үлесі жалпы мектеп оқушыларының 3,5%-нан 3,8%-ға артқан [1]. Бұл өзгеріс мұғалімдерден оқыту әдістемесін қайта қарауды, әр оқушының жеке ерекшеліктеріне бейімделген тапсырмалар мен қолдау механизмдерін әзірлеуді талап етеді.

Физика пәнінің «Оптика» бөлімі – абстрактілі ұғымдарға (жарықтың сәуле ретіндегі моделі, шағылу және сыну заңдары, кескін салу) негізделген күрделі тарау. ЕБҚ бар

оқушылар, әсіресе когнитивтік қиындықтары, зейін мен қабылдау ерекшеліктері барлар, бұл тақырыптарды меңгеруде жиі кедергілерге тап болады [2], [3]. Халықаралық зерттеулер көрсеткендей, инклюзивті сыныптарда деңгейлік дифференциация, визуалды және интерактивті қолдау, тәжірибеге бағытталған оқыту (inquiry-based learning) тиімді нәтиже береді [4], [5], [6].

Осыған орай, бұл мақаланың мақсаты – Қараевтің деңгейлеп саралап оқыту технологиясына сүйене отырып, 8-сыныптың «Оптика» бөлімінің бастапқы екі тақырыбына (§35, §36) арналған бейімделген деңгейлік тапсырмалар жүйесін әзірлеу. Жүйе ЕБҚ бар оқушылардың әртүрлі деңгейдегі дайындығын, сондай-ақ когнитивтік және мотивациялық-аффективтік ерекшеліктерін ескереді.

Қазақстандық педагог-ғалым Ж.Қараевтың деңгейлеп саралап оқыту технологиясы бойынша оқу материалы үш деңгейде ұсынылады [7]: А деңгейі (репродуктивті) – негізгі білімді тану, еске түсіру, үлгі бойынша орындау; В деңгейі (конструктивті) – білімді таныс емес жағдайда қолдану, талдау, салыстыру; С деңгейі (креативті) – проблемалық тапсырмалар, жобалау, жаңа шешімдер ұсыну. Бұл технология ЕБҚ бар оқушыларды оқытуда ерекше маңызды, себебі ол әр оқушының «жақын даму аймағына» (zone of proximal development) [8] сәйкес тапсырмаларды таңдауға мүмкіндік береді.

Енді ЕБҚ бар оқушыларды оқыту және бейімделген деңгейлік тапсырмаларды дайындау бойынша халықаралық зерттеулерге тоқталсақ. Халықаралық зерттеулерде инклюзивті сыныптардағы оқытуды ұйымдастыруда келесі принциптер атап көрсетіледі [3], [5], [9]: Scaffolding – мұғалімнің диагностикалық және қолдау көрсету стратегиялары; Inquiry-based learning – оқушылардың өз бетінше сұрақ қою, тәжірибе жүргізу және қорытынды жасауы; STEM тәсілі – пәнаралық байланыс, технологиялық құралдарды қолдану; Визуалды және мультимодальды оқыту – суреттер, симуляциялар, тактильді материалдар.

ЕБҚ бар оқушыларға арналған бейімделген тапсырмалар мынадай сипаттарға ие болуы керек: қысқа, нақты нұсқаулықтар; тірек сөздер мен пиктограммалар; уақытты ұлғайту мүмкіндігі; бағалаудың икемді критерийлері (процеске бағдарлану). Сонымен қатар, «Оптика» бөлімін оқытудағы негізгі қиындықтар ретінде мыналар анықталған [2]: абстракттілі ұғымдарды түсіндірудің күрделілігі; көрнекі құралдардың жетіспеушілігі; мұғалімдердің инклюзивті оқытуға әдістемелік дайындығының төмендігі; оқушылардың тәжірибелік жұмыстарды орындаудағы шектеулері. Осыған байланысты, деңгейлік бейімделген тапсырмалар жүйесі аталған кемшіліктерді жоюға бағытталуы керек.

Енді бейімделген деңгейлік тапсырмалар жүйесін әзірлеу әдістемесіне нақты мысалмен тоқталсақ. Тапсырмаларды әзірлеу келесі кезеңдерден тұрды:

1. Диагностика – ЕБҚ бар оқушылардың бастапқы білім деңгейін және қиындықтарын анықтау (алдыңғы зерттеулер негізінде) [2], [3];
2. Мақсатты анықтау – әрбір §35 және §36 тақырыптары бойынша білім, білік және дағды нәтижелерін меңгерту;
3. Үш деңгейлі тапсырмаларды құрастыру – Қараев технологиясы бойынша;
4. Бейімдеу шараларын енгізу – визуалды қолдау, тірек сөздер, тәжірибелік нұсқаулықтар, бағалау критерийлерін икемдеу;
5. Сараптау – оқушылар мен мұғалімдердің пікірі негізінде тапсырмаларды түзету.

Төменде §35 және §36 тақырыптарына арналған бейімделген деңгейлік тапсырмалар жүйесі кестелер түрінде ұсынылады. Әрбір деңгейдегі тапсырмалар ЕБҚ бар оқушылардың типтік қиындықтарын ескереді: зейіннің тұрақсыздығы, абстрактылы ойлаудың қалыптаспауы, ұзақ мәтінмен жұмыс істеудегі қиындықтар, ұсақ моториканың шектелуі (көру қабілеті бұзылғандар үшін) т.б.

§35 «Жарықтың түзусызықты таралу заңы» бойынша бейімделген деңгейлік тапсырмалар, тақырыптың негізгі мазмұны: жарық көздері (табиғи жасанды), жарықтың біртекті ортада түзу сызықпен таралуы, көлеңке мен жартылай көлеңке түзілуі, күн және ай тұтылу құбылыстары.

1. А деңгейі (репродуктивті) – тану және үлгі бойынша орындау.

Бағалау: Әрбір дұрыс тапсырма – 1 балл. Максимум 4 балл. Егер оқушы сызбаны дұрыс сала алмаса, бірақ ауызша дұрыс түсіндірсе, қосымша балл беруге болады.

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
1	Берілген суреттердің ішінен жарық көздерін дөңгелекпен белгіле. (Суреттер: Күн, шам, ай, от, теледидар экраны, магнит).	Визуалды тірек, таңбалар.
2	«Жарық ... ортада түзу сызықпен таралады» деген сөйлемді толықтыр. Тірек сөздер: біртекті, әртекті.	Сөйлемнің басы берілген.
3	Сыныптағы үстел шамын қосып, оның астына қарындаш қой. Қарындаштың көлеңкесін дәптеріңе сыз.	Тәжірибелік нұсқау қадамдармен.
4	Жарықтың түзусызықты таралуын пайдаланып, неліктен денелердің көлеңкесі олардың пішінін қайталайтынын түсіндір. (Жауапты бастауға арналған фраза: «Себебі жарық ...»).	Тірек фраза.

2. В деңгейі (конструктивті) – қолдану және талдау

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
1	Екі тесігі бар картон қағазды фонарь жарығына қарсы ұста. Жарықтың екінші тесіктен өтуі үшін тесіктер биіктігін қалай реттеу керек? Тәжірибені суретпен көрсет.	Қадамдық нұсқаулық, сурет салу үлгісі.
2	Қатты дене мен мөлдір сұйықтықтың (су) ішінде жарықтың таралуын салыстыр. Қандай ортада жарық түзу жүреді? Кесте толтыр.	Кесте дайын.
3	Күн сәулесін пайдаланып, ағаштың көлеңке ұзындығын өлшеу арқылы оның биіктігін қалай анықтауға болады? Өз ойыңды сызбамен түсіндір.	Сызба негізінде жауап беруге рұқсат.
4	«Қандай жағдайда дене көлеңке түсірмейді?» деген сұраққа жауап бер. Мысал келтір.	Дайын мысалдар ішінен таңдау.

Бағалау: Әр тапсырма 0–2 балл (ішінара дұрыс – 1, толық – 2). Максимум 8 балл + бонус.

3. С деңгейі (креативті) – проблемалық және зерттеушілік

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
1	Неліктен толық ай тұтылуы кезінде Жердегі бақылаушы Айды көрмейді? Жарықтың түзусызықты таралуын пайдаланып, сызбамен түсіндір. (Сызба үлгісі берілген).	Сызба үлгісін толықтыру.
2	Келесі тәжірибені жоспарла: Экран мен шам арасына диаметрі әртүрлі екі шар қойылған. Экранда қандай көлеңкелер пайда болады? Тәжірибе нәтижесін болжап, себебін түсіндір.	Жұппен орындау, нұсқаулықта болжамды қалай жазу керектігі көрсетілген.
3	Қарапайым камера-обскураны (қорапша мен қағаз экран) жасап, оның көмегімен сыртқы нысанның кескінін алу. Жарықтың қандай қасиеті бұл құрылғының жұмысына негіз болады? (Үйде орындауға нұсқаулық).	Бейне-нұсқаулық QR-код арқылы.
4	«Егер жарық түзу емес, қисық сызықпен тараса, әлем қандай болар еді?» деген тақырыпта шағын әңгіме немесе комикс жаса.	Мәтіннің орнына суретті комикс рұқсат етіледі.

Бағалау: Әр тапсырма 0–3 балл. Максимум 12 балл. Оқушы үш тапсырманың кез келген екеуін таңдай алады.

§36 «Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Жазық айна» бойынша бейімделген деңгейлік тапсырмалар

Тақырыптың негізгі мазмұны: жарықтың шағылу құбылысы. түсу бұрышы, шағылу бұрышы, шағылу заңдары (түскен сәуле, шағылған сәуле және нормаль бір жазықтықта жатады; түсу бұрышы шағылу бұрышына тең), жазық айнадағы кескін: жалған, тік, симметриялық.

1. А деңгейі (репродуктивті)

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
1	Суреттегі жазық айнаға түскен сәуленің бейнесін сызып көрсет. (Сәуленің келу бағыты көрсетілген).	Сызба үлгісі.
2	Төмендегі сөйлемдерді толықтыр: «Түскен сәуле мен шағылған сәуле ... жазықтығында жатады. Түсу бұрышы ... бұрышына тең». Тірек сөздер: шағылу, нормаль, түсу.	Сөздік қолдау.
3	Айна алдында тұрған адамның суретін сал. Оның айнадағы кескінін дәптеріңе сызып көрсет.	Қадамдық нұсқау (1-қадам: адамның бойын белгіле, 2-қадам: симметриялы нүктелерді тап).

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
4	Жазық айнадағы кескіннің қандай қасиеттері бар? Дұрыс жауаптарды белгіле: [шын] [жалған] [тік] [теріс] [үлкен] [кіші].	Көп таңдау, жауаптарды дөңгелектеу

Бағалау: 4 тапсырма, 1 баллдан – 4 балл.

2. В деңгейі (конструктивті)

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
1	Phet симуляторындағы «Шағылу» лабораториясын ашып, түсу бұрышын 30° , 45° , 60° етіп өзгерт. Әр жағдайда шағылу бұрышын өлшеп, кестеге жаз.	Симуляторға тікелей сілтеме. Кесте дайын.
2	Екі жазық айнаны бір-біріне 90° бұрышпен қойып, олардың арасына кішкене нысан қой. Неше кескін пайда болады? Неліктен? (Нұсқау: айналарды салып, сәулелерді жүргізіп көр).	Тәжірибені суреттеп, нысан ретінде қарындаш қолдануға болады.
3	Ванна бөлмесіндегі кішкентай айнадан адамның толық бойымен көрінуі үшін айнаның биіктігі қандай болуы керек? Сызба салып, түсіндір.	Сызба үлгісі берілген.
4	Айнаға қарап тұрған адам сол қолын көтерсе, айнадағы кескін қай қолын көтереді? Неліктен? Өз сөздеріңмен жауап бер.	Тірек сөздер: сол, оң, симметрия, жалған кескін.

Бағалау: 0–2 балл әр тапсырмадан, максимум 8 балл.

3. С деңгейі (креативті)

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
1	Жазық айнаның көмегімен бөлменің бұрышында тұрған нысанды екінші бұрыштан қалай көруге болатынын көрсететін сызба сал. Мұндай қондырғыны «перископ» деп атайды. Перископтың қарапайым нұсқасын қорапша мен екі айнадан жасап көр.	Видео-нұсқаулық, материалдар тізімі (қорап, шағын айналар, қайшы).
2	Көшедегі жарық шамының жарығы сулы жолда қалай шағылысады? Жауын-шашыннан кейін жолдағы шағылыс неге күшейеді? Физикалық түсініктеме беріп, сурет сал.	Тәжірибе: үйде сулы табакқа фонарь түсіріп, шағылысты бақылау.

№	Тапсырма	Бейімдеу элементі
3	Егер айнаның беті тегіс емес, толқынды (мыс. шалшық) болса, кескін қандай болады? Бірнеше мысал келтір. Осы құбылысты «диффузды шағылу» деп атайды. Түсіндірме мәтін жаз (5-7 сөйлем).	Мәтін құрылымы берілген: анықтама, себебі, мысалдар.
4	«Айна арқылы өткен саяхат» тақырыбында әңгіме жаса. Әңгімеде жазық айнаның қасиеттерін дұрыс қолдан.	Әңгімені ауызша айтып беруге де рұқсат.

Бағалау: Ең жоғары деңгей – 12 балл (тапсырмаларды таңдау 2-3).

Қорыта келе, ұсынылған бейімделген деңгейлік тапсырмалар жүйесі Қараев технологиясының, scaffold тәсілінің, STEM элементтерінің және инклюзивті оқыту принциптерінің синтезіне негізделген. Негізгі нәтижелер: оқушылар мен ЕБҚ бар оқушылардың когнитивтік ерекшеліктерін (зейін, қабылдау, ұзақ есте сақтау) және мотивациялық-аффективтік қиындықтарын (математикалық үрей, өз-өзіне сенімсіздік) ескереді. Әрбір деңгейде визуалды қолдау, тірек сөздер, қадамдық нұсқаулықтар, тәжірибелер және инклюзивті бағалау критерийлері қарастырылған. Бұл жүйенің артықшылығы: оқушылардың өз қарқынымен жұмыс істеуі; пәнге деген қызығушылықты арттыру; мұғалімге әр оқушының жетістігін бақылауға жеңілдік тудыру.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. ҚР Ұлттық статистика бюросы. Қазақстан балалары жинағы. 2022–2024 // <https://www.unicef.org/kazakhstan/kk>.
2. Matejak Cvenic K., Ivanjek L., Planinic M., Jelicic K., Susac A., Hopf M. Probing high school students' understanding of interference and diffraction of light using standard wave optics experiments // Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 2023. Vol. 19. P. 020118.
3. Li R., Cao Y., Tang H., Kaiser G. Teachers' scaffolding behavior and visual perception during cooperative learning // Int. J. Sci. Math. Educ. 2024. Vol. 22. P. 333–352.
4. Bach K.M., Reinhold F., Hofer S.I. Unlocking math potential in students from lower SES backgrounds – using instructional scaffolds to improve performance // npj Science of Learning. 2025. Vol. 10. Article 23.
5. Phet интерактивті симуляторлар // <https://phet.colorado.edu>
6. Қараев Ж. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы. – Алматы: Білім, 2010. – 140 б.
7. Vygotsky L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes. – Harvard University Press, 1978. – 159 p.
8. Spodniaková Pfefferová M., Plesch M. Optics experiments as a tool for developing critical thinking in physics education // J. Phys.: Conf. Ser. 2025. Vol. 3155. 012017.
9. Шыныбеков Ә.Н., Жүнісбек А.Е., Қуандықов А.Қ. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2018. – 192 б.